

ALGUNAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA DE ELE

Tatiana GOREA, *profesor asistente,*
Universidad de Estado „A. Russo” de Balti
tatiana.gorea@usarb.md

Resumen: Durante la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera no sólo se deben desarrollar las competencias comunicativas que le permitan al estudiante a comunicarse eficientemente. Pero hay otras series de habilidades que contribuyen a que el aprendizaje sea mas efectivo. En el presente artículo se pretende, por un lado, analizar aspectos teóricos sobre la competencia crítica; y por otro, mostrar las estrategias didácticas que estimule el pensamiento crítico en el aula del español como lengua extranjera.

Palabras clave: el pensamiento crítico, la competencia crítica, estrategias didácticas, actividades didácticas.

Abstract: During the teaching and learning of a foreign language, not only communicative skills must be developed that allow the student to communicate efficiently. But there are other series of skills that contribute to making learning more effective. This article aims, on the one hand, to analyze theoretical aspects of critical competence; and on the other hand, show the teaching strategies that stimulate critical thinking in the Spanish as a foreign language classroom.

Keywords: critical thinking, critical competence, teaching strategies, teaching activities.

Hoy gran parte de la población posee un teléfono o un ordenador desde el que puede acceder, en pocos segundos, a los conocimientos acumulados por la Humanidad a lo largo de su desarrollo e historia. Se puede afirmar que existe una sociedad que puede acceder a la información muy rápido y fácilmente. Y por eso viene la necesidad de adaptación de la enseñanza a la sociedad del acceso a la información.

El objetivo educativo no es enseñar contenidos enciclopédicos, ni sólo cómo acceder a ellos, sino formar a los estudiantes en la enorme cantidad de información disponible para

otorgarles el sentido en un determinado contexto. Leslie Loble, Secretaria adjunta del Ministerio de Educación de Nueva Gales del Sur (Australia), que ha dirigido durante casi veinte años la estrategia, la reforma y la innovación del sistema educativo más vasto y diversificado de Australia menciona que a los tres pilares de base de todo sistema educativo – leer, escribir y contar– habrá que añadir, a partir de ahora, otros tres: empatía, creatividad y pensamiento crítico. Estas capacidades, adquiridas normalmente en otros ámbitos, deben entrar en los programas escolares al mismo tiempo que la inteligencia artificial (IA) entra con fuerza en las sociedades.³²

En esta orden de ideas también la UNESCO menciona que los alumnos de hoy necesitan otras competencias de base, así como importantes competencias no cognitivas: el sentimiento de eficacia personal, una mejor comprensión de conceptos y buenas capacidades de resiliencia, de adaptación y de flexibilidad.

Las capacidades específicamente humanas serán más importantes que nunca en este nuevo mundo que se forma ante nuestros ojos: el pensamiento crítico será una de las primeras competencias que tendrán que transmitir los sistemas educativos.³³

El modelo actual de la Educación Superior en la mayoría de los casos se centra en la transmisión de conocimientos ya elaborados; es un simple proceso de información o preparación de tipo técnica, cuyo principal objetivo es la producción de un profesional para cubrir la demanda de un mercado laboral. Por lo tanto, en este proceso de enseñanza se olvida que la educación es *un proceso de formación*, donde es necesario que sea el acceso al pensamiento crítico y a la construcción del saber. Atendiendo a este planteamiento, la pedagogía en la universidad se ha de orientar fundamentalmente al fomento en los estudiantes de la conciencia de aprender, de la capacidad de estudiar y del rigor intelectual.

Cualquier docente que haya tenido la oportunidad de enseñar sabe la enorme dificultad que tienen los estudiantes para utilizar, no ya el pensamiento crítico, sino todas aquellas habilidades de pensamiento superior: analizar, inferir, relacionar, sintetizar. Esta situación no debería extrañar, si se tiene en cuenta el tipo de aprendizajes que habitualmente se esperan de ellos, cargados de la componente descriptiva y memorística.

Facilitar los procesos formativos no es una actividad que cualquiera pueda llevar a cabo. Enseñar no es sólo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el que ejerce la docencia debe tener un buen conocimiento de sus estudiantes:

- cuáles son sus conocimientos previos,
- qué son capaces de aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje,
- los motivos esenciales y externos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo,
- las actitudes y valores que manifiesta frente al estudio concreto de cada tema.

El pensamiento crítico tiene el objetivo de desarrollar habilidades de pensamiento, basadas en el análisis, la reflexión, el razonamiento y la toma de decisiones. Y todas ellas influirán a la hora de comunicarse en una segunda lengua. En otras palabras, el pensamiento crítico es la capacidad de procesar o reflexionar de forma sistemática la información para entender mejor aquello que se aprende.

David Klooster al describir las características del pensamiento crítico menciona que (Klooster, 2001, p. 36).

En primer lugar, el pensamiento crítico es un pensamiento independiente. Nadie puede pensar críticamente por nosotros, lo hacemos exclusivamente por nosotros mismos. Por lo

³² <https://es.unesco.org/courier/2018-3/aprender-vivir-era-ia#:~:text=Las%20capacidades%20espec%C3%ADficamente%20humanas%20ser%C3%A1n,que%20transm>

³³ ibidem

tanto, el pensamiento sólo puede ser crítico cuando es de naturaleza individual. Los estudiantes deben tener suficiente libertad para pensar con su propia cabeza y decidir por sí mismo incluso las preguntas más difíciles.

- En segundo lugar, la información es el punto de partida y no el final. El conocimiento crea motivación, sin la cual la persona no puede pensar críticamente.
- En tercer lugar, el pensamiento crítico comienza con hacer preguntas y comprender los problemas que deben resolverse.
- Cuarto, el pensamiento crítico busca ser persuasivo con una argumentación. Un pensador crítico encuentra su propia solución de problemas y apoya esta decisión con argumentos razonables y bien fundamentados.
- Y finalmente, en quinto lugar, el pensamiento crítico es pensamiento social. Cada pensamiento se prueba y se agudiza cuando se comparte con los demás.

Los doctores Richard Paul y Linda Elder en *Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico* (Paul R., Elder L., 2005, p.12) señalan cuatro razones para explicar la creciente importancia del pensamiento crítico en los últimos tiempos:

- cambio acelerado,
- mayor complejidad,
- interdependencia creciente e incremento del peligro de sufrir manipulación.

En un mundo repleto de miedo e inseguridad, las muchedumbres siguen sin pensar, a líderes que tendenciosamente dividen al mundo en el bien contra el mal, y usan la fuerza y la violencia para hacer cumplir sus puntos de vista.

Pero ¿cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico en el aula de enseñanza o aprendizaje del idioma extranjero? Existen algunas estrategias y actividades didácticas para desarrollar el pensamiento crítico en el aula del español como lengua extranjera cuales fomentan el pensamiento crítico en los estudiantes y desarrollan sus habilidades y competencias de pensar críticamente. Algunos ejemplos son los siguientes:

- Animar el diálogo en el aula

Muchos estudiantes tienen miedo de equivocarse, pronunciar mal o decir una palabra que no es la correcta. O incluso les da vergüenza expresarse en lengua extranjera que están aprendiendo. Es necesario transmitir a los estudiantes que pueden equivocarse y que el error es una oportunidad para aprender. Escuchar activamente es clave en el pensamiento crítico. Para facilitar el diálogo, es necesario proponer un tema que sea interesante.

Examinar y analizar las noticias de los medios de comunicación

Un ejercicio muy bueno para desarrollar el pensamiento crítico es analizar lo que dice un medio de comunicación y contrastarlo con otras fuentes. Por ejemplo se puede proponer dos artículos de fuentes diferentes o dos diferentes fragmentos para extraer información, compararla e identificar las diferencias y semejanzas entre los puntos de vista expresados:

Párrafo 1: ChatGPT es un sistema de conversaciones on line (chat) basado en un modelo de lenguaje que se desarrolla con inteligencia artificial (IA). Dicho de una forma más tecnológica, es una herramienta conversacional que permite a los usuarios comunicarse con una red neuronal para generar contenido textual. Creado por la empresa OpenAI, el modelo está formado por 175 millones de parámetros y ha sido entrenado sistemáticamente para realizar tareas relacionadas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de textos. Dicho ahora de una forma muy sencilla, tú le haces una pregunta y él te contesta por escrito en apenas unos segundos con una respuesta bien redactada.

Párrafo 2: “Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto”, dice el escritor uruguayo Eduardo Galeano sobre lo que él nombra “la cultura del envase”. Si a la facilidad y a la superficialidad sumamos la tendencia a

la brevedad, corremos el riesgo de crear una sociedad compuesta por pensamientos simples, cortos e inclinados hacia las emociones en vez de hacia los hechos. Incluso nuestras ideas no pensadas pueden ser expresadas por una inteligencia artificial generativa del tipo de ChatGPT.³⁴

El pensamiento crítico es capaz de diferenciar entre lo que es verdad y mentira. Para eso, los estudiantes tendrán que buscar las fuentes de los datos que se citan, analizar la autoridad web y separar los hechos del juicio de valor. Los estudiantes buscan la información que sea relevante a las preguntas que están intentando responder: *¿Qué importancia crees que tiene ChatGPT? ¿Para qué usarías ChatGPT en tu vida? ¿Crees que puede ser una buena herramienta educativa? ¿Cuál crees que sería el mal uso que se le puede dar? ¿Qué significa la “la cultura del envase”?* etc.

Es necesario que los estudiantes puedan explicar con sus propias palabras claramente y con precisión un evento o un problema. Además hay que explicar y discutir sobre que el propósito de los medios de comunicación es, en la mayoría de los casos, es no educar a los lectores o reportar las noticias sino obtener las ganancias.

- Buscar palabras en el diccionario e interpretarlas con sus propias palabras

Esta actividad consiste en pedirles a los estudiantes que busquen un término en el diccionario. Después, se puede pedir que expliquen qué significa para ellos este concepto, aplicando algún ejemplo. Es una forma de comparar y contrastar significados, incluso llevarlo a uno o varios personajes o historias.

- Fomentar la discusión.

Se necesita animar a los estudiantes a mostrar acuerdo o desacuerdo de ideas de otros y a que justifiquen su respuesta. También se formula una hipótesis para resolver sus preguntas y despertar curiosidad. Además de puede formular hipótesis para despertar la curiosidad.

Se puede incluir también y una actividad como lectura dialógica. En la lectura dialógica los estudiantes no tratan de comprender individualmente un texto. Los textos se interpretan entre todos los estudiantes. Así leyendo y discutiendo sobre un fragmento de las obras famosas los estudiantes aportan nuevas perspectivas e ideas que enriquecen su mundo personal, se fomentan las interacciones, se pueden expresar con tranquilidad y libertad.

- Lectura crítica.

El lingüista británico Charles Alderson (2000) distingue unos tipos de lectura como: leer las líneas, leer entre las líneas y leer detrás de las líneas. Eso significa respectivamente a comprender el significado literal del texto, sus inferencias y hacer una evaluación crítica del texto.

En el siguiente ejemplo de la canción *Resistiré* se puede ver grados de lectura usado en el aula de ELE.

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerse en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré

Erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla

*Pero siempre sigue en pie*³⁵

³⁴ Velasco José M. CHATGPT y la era de la facilidad. <https://ethic.es/2023/02/chatgpt-y-la-era-de-la-facilidad/>

³⁵ <https://www.antena3.com/noticias/cultura/esta-es-la-letra-de-resistire-el-nuevo-himno-de-la-lucha-contra-el-coronavirus>

Leer las líneas se refiere a la comprensión literal de las palabras, elegir el significado adecuado del diccionario.

En grado más complejo, leer entre las líneas se refiere a la capacidad de recuperar los implícitos fragmentos reunidos en el texto. Aquí del texto se puede deducir que el yo, por ejemplo, resistirá a cualquiera dificultad en la vida (erguido frente a todo).

Finalmente, leer detrás de las líneas se refiere a la capacidad de comprender qué pretende conseguir el autor en este fragmento, por qué lo escribió y además decir una opinión personal a las ideas con algunos argumentos. Así, se debe conocer al autor, saber cuándo escribió esta canción, en que contexto. Saber que esta canción se ha convertido en himno de la lucha y superación de obstáculos y adversidades en la vida. Y que esta canción se ha convertido en el himno oficial durante la pandemia de COVID-19. Se puede deducir que lectura crítica es un tipo de lectura complejo, en cual se exige niveles más altos de comprensión. A través de la lectura crítica los estudiantes desarrollan sus propias capacidades de razonamiento y reflexión. No son receptores pasivos sino participantes activos en el proceso de aprendizaje, utilizan la lectura y la escritura como herramientas principales de aprendizaje.

La intervención del profesor en el espacio de lectura debe ser mínima y consistir en el planteamiento de las preguntas al inicio del texto de lectura con el objetivo de comenzar a dinamizar la participación en la discusión.

El profesor, como mediador, permite que los estudiantes se expresen abiertamente, respetando sus puntos de vista, fomentando el análisis de todas las perspectivas de un mismo problema y, sobre todo, no obligando a los estudiantes a pensar como él.

Los objetivos principales de todas estas actividades si se usan en el aula ELE es reforzar el desarrollo y la expresión de pensamiento crítico en una lengua extranjera y promover el aprendizaje colaborativo o apoyado, interacción dialógica y argumentativa que se produce durante el aprendizaje. Además otro propósito es reforzar su autonomía intelectual y su capacidad de argumentación (oral y también escrita), desarrollar la capacidad individual de interpretar, comparar un texto, evitando el engaño, la manipulación y sumisión de pensamientos, apreciando la gran oportunidad que existe en la actualidad de tener acceso a la información. Es un aprendizaje que aumenta las habilidades dialógicas, la empatía y el respeto por las ideas de otros compañeros.

Referencias bibliográficas:

- Alderson, J. Charles. *Assessing reading*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000
- Cassany Daniel. *Aproximaciones a la lectura crítica: teoría, ejemplos y reflexiones*. University Pompeu Fabra, 2008
https://www.researchgate.net/publication/28301314_Aproximaciones_a_la_lectura_critica_teor%C3%ADa_ejemplos_y_reflexiones
- Operti Renato *Visiones acerca de la transformación de la educación y el currículo*. UNESCO Internacional Bureau of Education, 2023
<https://unesdoc.unesco.org/search/e5d6d2a8-2397-4402-b532-d5bb3547044c>
- Richard Paul, Elder Linda. *Una guía para los educadores en Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico*, Fundación para el pensamiento crítico, 2005
https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-Comp_Standards.pdf
- Velasco José M. CHATGPT y la era de la facilidad, 2023
<https://ethic.es/2023/02/chatgpt-y-la-era-de-la-facilidad/>
- Klooster,David. *What is critical thinking? Thinking classroom*. A Journal of Reading, Writing and Critical Reflection, 2001
<https://es.unesco.org/courier/2018-3/aprender-vivir-era-ia#:~:text=Las%20capacidades%20espec%C3%ADficamente%20humanas%20ser%C3%A1n,que%20transm>
<https://www.antena3.com/noticias/cultura/esta-es-la-letra-de-resistire-el-nuevo-himno-de-la-lucha-contra-el-coronavirus>